

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Curitiba

Mestrado Profissional em Administração Pública - PROFIAP

RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto de Melhoria do Curso de Educação Física do Centro Universitário ABC

Professores orientadores:
Dr. Ariel Orlei Michaloski
Dr. Jair de Oliveira

Alunos (Orcid):
Analissa Haga (<https://orcid.org/0000-0002-1944-8986>)
André Tressoldi (<https://orcid.org/0000-0003-0375-1443>)
Bruno Sampaio (<https://orcid.org/0009-0009-1002-3066>)
Diego Medeiros (<https://orcid.org/0000-0002-5139-675X>)
Hilton Hokama (<https://orcid.org/0000-0002-4379-5275>)

DOI: 10.5281/zenodo.8101641

Curitiba
2023

Introdução

Neste relatório, após ter sido identificado problemas no sistema de avaliação de uma instituição de ensino superior, foram realizados diversos planejamentos numa tentativa de apresentar métodos e ações com o escopo de suprimir ou reduzir as dificuldades enfrentadas.

A equipe se reuniu virtualmente e o problema foi relatado. Entendemos que a situação realmente carecia de melhoria e se decidiu investigar mais a fundo a resolução do problema. Para isso foram utilizadas algumas ferramentas, tais como Canva e Gráfico de Gantt.

Funções atribuídas a diversas pessoas foram criadas para a implantação de um projeto. DOTTA (2022) descreve projeto como sendo uma unidade mínima de destinação de recursos, que, por meio de um conjunto integrado de atividades, pretende transformar uma parcela da realidade, suprimindo uma carência ou alterando uma situação-problema.

Foram identificados os stakeholders envolvidos e analisou-se possíveis soluções a serem implantadas para que, as suas execuções, em sua totalidade, atinjam o objetivo maior que é a resolução do problema, qual seja, a melhoria da avaliação da qualidade do curso de Educação Física da instituição analisada.

A avaliação da qualidade de um curso superior é uma questão de extrema importância, pois influencia diretamente na formação dos estudantes e sua preparação para o mercado de trabalho. Quando um curso recebe uma nota baixa em avaliações, como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) ou em indicadores de qualidade, é necessário realizar uma análise aprofundada para entender as causas e buscar soluções para melhorar sua qualidade.

Da análise da avaliação do curso em questão, detectamos deficiências em diversos aspectos tais como: ociosidade do corpo docente, nota baixa na avaliação nacional, falta de controle do processo, falta de interesse dos alunos pelo curso, a má percepção da qualidade do curso perante a sociedade, problemas na infraestrutura, etc. Outros itens levados em consideração são: o projeto pedagógico do curso, a estrutura curricular, que deve estar atualizada com as demandas de mercado; o corpo docente, que precisa estar capacitado e atualizado em suas áreas de conhecimento; os recursos didáticos como livros, laboratórios, quadras de práticas de atividades físicas; equipamentos de avaliação e medição e tecnologias educacionais; por fim, a infraestrutura é um fator primordial na qualidade do curso, pois salas de aula confortáveis, laboratórios bem equipados, bibliotecas com acervo atualizado, acesso à internet e outros recursos devem estar disponíveis para favorecer o processo de aprendizagem.

É importante ressaltar que a avaliação da qualidade de um curso não deve se limitar apenas às notas obtidas em avaliações externas, mas sim considerar uma visão ampla que englobe aspectos pedagógicos, estruturais e de gestão e isto poderá ser melhor avaliado após a implantação dos processos elencados neste trabalho.

Tendo isso em vista, a equipe iniciou um projeto de melhoria com base em conceitos atualizados de gestão pública. No artigo de MOUTINHO E JÚNIOR (2020) observa-se que o advento da Nova Gestão Pública introduziu o conceito de gestão de projetos, até então exclusivo do setor privado, abrindo caminho para o aumento da eficiência do Estado, sendo que tal artigo, via pesquisa bibliométrica, verificou o aumento do número de publicações sobre o tema.

Por isso, novas ferramentas de controle e de aperfeiçoamento da gestão pública são uma tendência atual, sendo que a contratação de auditoria externa aqui proposta, ainda que gere alguns dispêndios financeiros com contratações, certamente ajudará a observar o problema com maior clareza, possibilitando a proposição de soluções pertinentes.

A INSTITUIÇÃO

Segundo informações obtidas no site da Instituição, a referida unidade, iniciou suas atividades através de lei municipal, que a reconheceu como autarquia, tendo como mantenedora a Prefeitura do Município de Adamantina e recursos advindos das mensalidades dos alunos.

A Instituição possui 36 cursos de Graduação e 33 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, além de realizar diversos cursos de Extensão e Aperfeiçoamento para atendimento da comunidade acadêmica e as demandas regionais. São oferecidos programas de bolsas de estudos da própria Instituição e em parcerias com empresas e órgãos municipais e estaduais.

A Pró-Reitoria de Ensino do Centro Universitário é responsável pela: Coordenação Pedagógica, Coordenação de Estágios, Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e Pesquisa Institucional, Setor de Expediente, Setor de Registro de Diplomas, Secretaria Acadêmica, Departamento de Ciências Humanas, Departamento de Ciências Exatas, Departamento de Ciências Biológicas e Saúde e Departamento de Medicina.

Ligado ainda a Pró-Reitoria de Ensino estão os Cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Geografia, História, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Matemática, Química (Licenciatura e

Bacharelado), Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Enfermagem e Medicina.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é responsável pela Coordenação Geral de Pesquisa e por todas as Coordenações de Pós-Graduação Lato Sensu deste Centro Universitário, contribuindo no aperfeiçoamento após a graduação e no aprimoramento das qualidades desejadas de um profissional com nível superior.

A Pró-Reitoria de Extensão é responsável pela: Coordenação de Projetos de Extensão na área de Ciências Humanas, Coordenação de Projetos de Extensão na área de Ciências Exatas, Coordenação de Projetos de Extensão na área de Ciências Biológicas e Saúde e Coordenação do UNIFAI Social, buscando sempre a inovação e desenvolvendo uma série de projetos acadêmicos, sociais e culturais.

Com relação ao curso de Educação Física, objeto do nosso estudo, temos o quadro que é constituído por:

- Uma coordenadora, responsável pela organização da estrutura pedagógica, do quadro docente, e do funcionamento acadêmico do curso;
- Um responsável técnico que é encarregado do funcionamento administrativo em relação a manutenções, materiais, ofícios, quadras, piscina, academia e toda dependência física
- Uma orientadora de estágio que é responsável pela organização dos estagiários em cada projeto de estágio ou extensão, além de rotinas administrativas e técnicas dentro da academia
- Nove docentes na área da educação física e quatro docentes externos de disciplinas gerais (anatomia, biologia, português, sociologia, entre outras disciplinas)

Atualmente conta com 183 alunos e nota 3 no Enade, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. O curso está passando pela mudança de grade sendo que agora conta com 4 semestres de tronco comum da licenciatura e bacharelado e depois os alunos optam entre um ou outro. Diferentemente da grade anterior onde o aluno precisava passar por 6 semestres na licenciatura para então cumprir mais 2 semestres no bacharelado. Devido a esta mudança, neste ano de 2023 não tem nenhuma turma no bacharelado, com isso os projetos de extensão foram reduzidos.

Atividade – Projeto/Canva/GANTT

1ª Atividade: Definição do problema

Um dos objetivos traçados no livro de LARSON (2016) é o de definir objetivos claros. Modo utilizado pela equipe após vislumbrar os problemas do projeto. A equipe identificou um problema grave na instituição de ensino pública municipal, ABC, localizada em Adamantina, no Estado de São Paulo. A instituição, por ser autarquia municipal, possui uma forte procura por parte da população regional que busca o ensino superior. No entanto, a percepção da comunidade interna do Centro Universitário, sobre a qualidade geral do curso é preocupante, pois há relatos de problemas diversos que afetam o aprendizado e a administração, o que acarreta em mal resultado no exame nacional da área, bem como no baixo interesse do mercado em absorver os profissionais egressos da instituição, além de custos desperdiçados com atividades do curso que não acontecem.

Aliado a isso tudo ainda ocorrem alguns problemas nos processamentos de informações que são alteradas acerca das atividades acadêmicas e administrativas e que são registradas pela direção e tomadas como se fossem reais. Aqui, dentre outros problemas identificados, observamos o clássico problema de comunicação eficiente ou imprecisa entre agentes e funcionários da administração pública.

Nota-se, segundo QUADROS e CARVALHO (2012) que a comunicação ainda é administrada de maneira ineficiente em diversas organizações, sobretudo nas do setor público; o qual possui características próprias que podem dificultar a execução dos processos de gerenciamento da comunicação de um projeto. Tal realidade é encontrada no caso abordado pela equipe, na medida em que a falta de diálogo entre os níveis de administração fazem a comunicação ineficiente e, conseqüentemente trazem problemas e comprometimentos às avaliações e seus processos.

Outros problemas que podem vir dessas situações são as possíveis ações judiciais que a instituição pode sofrer se posteriormente um ou mais alunos necessitarem de alguma informação e for comprovado que a mesma não reflete a realidade. Nestes casos, os prejudicados poderão entrar com ações judiciais contra a instituição e as responsabilidades recairão sobre diversos servidores, o que abalará em muito a credibilidade da instituição. Este problema, sobre o qual estamos nos referindo, é a qualidade do curso nessa instituição. Acreditamos que aplicar ações em algumas atividades, juntamente com alterações em procedimentos administrativos poderá transformar

3ª Atividade: EAP/Backlog

O chamado EAP, Estrutura Analítica do Projeto, objetiva subdividir hierarquicamente o trabalho do projeto em partes menores, cujo gerenciamento se torna mais fácil. O objetivo principal desta ferramenta é organizar as atividades a serem realizadas para a consecução do projeto.

Desta forma, definimos as seguintes atividades:

Quadro: Estrutura Analítica do Projeto - EAP

EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
CONHECIMENTO DO SETOR
- Elaboração de organograma do setor
- Disponibilizar este organograma
- Uma avaliação sobre o conhecimento do organograma pode ser aplicada aos professores e servidores do setor
- Enviar este organograma sinalizando a importância de seu conhecimento via e-mail institucional para todos os envolvidos no processo
CONTROLE DE PROCESSOS
- Elaboração de um cronograma de cada processo com suas respectivas atividades e prazos.
- Identificar servidores responsáveis por acompanhar cada processo e certificar-se de que estejam sendo devidamente cumpridos.
- Canal de acionamento, caso os processos não estejam sendo cumpridos.
- Responsabilização de atores que não cumpram os processos.
- Auditoria periódica (externa ao setor)
CULTURA ORGANIZACIONAL
- Treinamento dos professores
- Reuniões periódicas para tratar da rotina do setor com a presença de todos os envolvidos
- Atividades interdisciplinares
PUBLICIDADE DO CURSO
- Divulgação de uma nova estrutura administrativa
- Divulgação de pontos positivos do curso e da instituição
- Melhorias implantadas

Fonte: Os autores

4ª Atividade: Gráfico de Gantt

O Gráfico de Gantt é a ferramenta escolhida pela equipe para o acompanhamento da execução do projeto de melhoria da avaliação do curso da instituição. Tal modelo, por ser visual, ajudará fortemente no planejamento e execução do projeto de forma bastante intuitiva, pois os prazos de entrega são facilmente percebidos. Esta agilidade é uma característica desta ferramenta que facilita antecipar problemas de prazos para a consecução de cada projeto, bem como é possível traçar dependências visuais de certas atividades por outras como em uma hierarquia horizontalizada, conforme abaixo:

Figura: Visualização geral

Fonte: Os autores

Esta é a visualização completa do cronograma das atividades de modo que é possível identificar o status de cada uma delas: *A fazer*, *Em execução*, *Feito*.

Figura: Detalhes do mês de abril/maio

Fonte: Os autores

Em abril iniciaram-se as reuniões acerca do levantamento do problema enfrentado pela instituição. Na primeira semana de maio a equipe discutiu as pessoas e setores envolvidos (stakeholders).

Figura: Detalhes de maio/junho

Fonte: Os autores

Haverá reuniões da equipe junto à direção da instituição de ensino, bem como com a participação dos coordenadores acerca das questões culturais/administrativas objetos de mudanças propostas.

Haverá também a necessidade da criação de uma comissão de acompanhamento de todo o projeto.

Será iniciada a adequação das cargas horárias dos professores conforme a necessidade do curso de modo que a ociosidade no horário de trabalho de todos os docentes seja reduzida a níveis baixos. No exemplo da figura abaixo, pode-se utilizar ainda o Gráfico de Gantt no planejamento das aulas de qualquer disciplina:

Figura: Detalhes de maio/junho:

Fonte: BEDNJANEC and M. F. Tretinjak

Há ainda a previsão da contratação de uma auditoria externa que, com sua imparcialidade característica, poderá trazer os resultados fiéis das avaliações que a equipe busca para uma melhor avaliação e realizar um excelente planejamento para o futuro.

Conforme BEDNJANEC (2013), a utilização desta ferramenta no processo de ensino incrementa o planejamento e facilita o ensino tornando-o mais efetivo. Este fato é comprovado na pesquisa de satisfação do autor aplicado a 120 alunos aleatoriamente no período de 5 anos:

Figura: Pesquisa de satisfação

Fonte: BEDNJANEC and M. F. Tretinjak

Detalhamento de junho/julho

Fonte: Os autores

No terço final de junho planeja-se promover uma ampla pesquisa de satisfação junto aos alunos envolvidos, bem como aos setores administrativos que foram alterados os processos de trabalho. E, por fim, no mês de julho será elaborado um relatório final com as avaliações da equipe sobre as implementações das ações propostas.

Como qualquer ferramenta que se utilize para medição de desempenho nesse caso foi imprescindível se fazer uma análise dos indicadores utilizados na instituição e suas falhas, para que, ao final fossem sugeridas modificações ou adoções de outros modelos de avaliação.

No caso estudado vimos uma situação ímpar na medida em que se trata de instituição municipal de ensino superior, motivo pelo qual o estudo dos indicadores de desempenho se fez necessário, sendo que a dissertação de DAGOSTIN (2016) apresenta ótima abordagem do assunto, pelo que a equipe pode se utilizar dos referidos estudos para estruturar este relatório.

AÇÕES DOS PROCESSOS E RESPONSÁVEIS

Em um trabalho de equipe a distribuição das tarefas é imprescindível, na maneira em que, definindo claramente as tarefas e ações de cada membro do grupo, pode-se efetivar maior controle e menor esforço para se chegar ao objetivo que se pretende, ou seja, a elaboração do projeto e sua posterior implementação.

Em reunião, a equipe elegeu o Hilton como líder do projeto, o qual efetuou a distribuição das tarefas, sendo acatadas de comum acordo por todos os membros. As tarefas distribuídas constam do quadro abaixo:

Quadro: Ações dos processos e responsáveis

Ação/processo	André	Bruno	Diego	Hilton	Lissa
Elaboração de organograma do setor	X				
Avaliação sobre o conhecimento do organograma para docentes e servidores	X				
Elaboração de um cronograma de cada processo			X		
Identificar servidores responsáveis por acompanhar cada processo					X
Responsabilização de atores					X
Contratação de uma auditoria externa				X	

Acompanhamento da auditoria periódica				X	
Treinamento dos professores				X	
Reuniões periódicas				X	
Publicidade do curso		X			
Adequação das cargas horárias docentes			X		
Criar uma comissão interna de avaliação		X			

Fonte: Os autores

ORGANOGRAMA DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO

Como qualquer projeto pensado e executado por seres humanos, é necessário existir uma equipe, de modo que é inafastável se ter a competência da gestão de pessoas. RIBEIRO (2018) p. 4 discorre que as pessoas são seres contraditórios, complexos e profundos, e que, sem elas, nenhum empreendimento poderá existir e prosperar, sendo que os resultados, fracassos e sucessos decorrem de suas ações, e este é um desafio permanente para gestores e executivos. Assim, uma boa gestão de pessoas tem que ser altamente considerada em qualquer elaboração de projetos.

Pensando nesta dificuldade a equipe procurou ter um cuidado especial na formulação do organograma e na conseqüente gestão de pessoas, detalhando com especificidade a função de cada membro envolvido, conforme hierarquia definida abaixo:

Diretor de Avaliação

DEFINIÇÕES DE CADA FUNÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Para a realização do projeto desde o seu início, planeja-se compor uma equipe baseada nas funções descritas a seguir:

Diretor de Avaliação: Responsável pela supervisão geral das atividades de avaliação na escola.

Coordenador de Avaliação: Supervisiona as operações diárias da equipe de avaliação, coordena projetos e se comunica com outras equipes da instituição.

Analista de Dados: Coleta, analisa e interpreta dados relacionados à avaliação, produzindo relatórios e insights para melhorar os processos de ensino e aprendizagem.

Especialista em Avaliação Educacional: Desenvolve e implementa estratégias de avaliação, como pesquisas e instrumentos de medição, para avaliar o desempenho acadêmico e a qualidade do ensino.

Assistente Administrativo: Presta suporte administrativo à equipe de avaliação, gerencia documentação, agendamentos e comunicações internas.

Analista de Currículo: Avalia e revisa o currículo acadêmico, garantindo sua relevância, qualidade e alinhamento com os padrões educacionais.

Especialista em Avaliação de Programas: Avalia a eficácia e o impacto de programas educacionais específicos e recomenda melhorias.

Especialista em Avaliação de Docentes: Avalia o desempenho dos professores, realiza observações em sala de aula e fornece feedback construtivo para aprimorar a qualidade do ensino.

Especialista em Avaliação de Estudantes: Projeta e administra avaliações para medir o desempenho dos estudantes, identificar áreas de melhoria e apoiar sua aprendizagem.

Considerando-se que se trata de uma Instituição Municipal, o diretor da avaliação deverá ser o/a Secretário(a) do Município e a coordenação deverá ser uma pessoa subordinada à Secretaria de Educação Municipal. Por seu turno, os especialistas deverão ser contratados pelo regime de contratação temporária, conforme autorizativo legal.

TREINAMENTO DOS DOCENTES

Metodologia adotada:

O estudo de caso realizado por REZENDE e PROCOPIUCK (2018) reflete sobre a importância de projetos tecnológicos abrangentes para se melhorar a gestão pública. As ferramentas tecnológicas, como a cidade digital em Chicago, EUA, podem ser utilizadas como fontes de referência para a melhoria da administração como um todo, pois podem melhorar sobremaneira a transparências dos atos e a comunicação intra corpo administrativo e entre os administrados, repercutindo positivamente em todos os resultados, na medida que quanto mais clareza se tem em se observar as dificuldades, mais fácil de elaborar um projeto para se resolver um problema ou para melhorá-lo.

Para elaboração deste projeto seguimos as diretrizes contidas em LIMA (2009) páginas 95/98 do livro, onde se revelam algumas posturas essenciais para se elaborar e gerir um projeto, como por exemplo:

- **Aspectos Comportamentais:** Como gerente do projeto, liderar pelo exemplo, ser um elemento integrador, tomar decisões sem hesitação, estar preparado para mudanças e reinícios, ser proativo e disciplinado, conhecer os objetivos do projeto, manter o bom humor diante das dificuldades e ser uma pessoa agradável e agregadora.
- **Aspectos Técnicos:** Criar sua própria lista de atividades, ter os planos do projeto em mãos, segui-los e aproveitar as oportunidades de melhoria.
- **Aspectos Metodológicos:** Garantir o cumprimento dos procedimentos, ter um kit mínimo de documentos essenciais, buscar aprovação para a lista de atividades, estimular o seguimento dos planos existentes e aproveitar as oportunidades de melhoria.

Além desses aspectos metodológicos iniciais e gerais, foi seguido um caminho específico para a conclusão do trabalho, conforme se detalha abaixo:

1. Identificação das necessidades de treinamento: Realização de uma análise das necessidades de treinamento, levando-se em consideração os objetivos educacionais da instituição, as demandas dos estudantes e as competências que os professores precisam desenvolver.

2. Definição de metas claras: Estabelecimento de metas claras e específicas para o treinamento dos professores, alinhadas às necessidades identificadas. As metas devem ser mensuráveis e orientadas para resultados.

3. Criação de um plano de treinamento abrangente: Desenvolvimento de um plano de treinamento onde são abordadas diversas áreas relevantes, como metodologias de ensino, tecnologias educacionais, habilidades de comunicação, gestão de sala de aula, avaliação e feedback, entre outras.

4. Utilização de abordagens pedagógicas eficazes: Ao elaborar o treinamento, serão utilizadas abordagens pedagógicas que promovem a participação ativa, a reflexão, a prática e a aplicação dos conhecimentos adquiridos. A incorporação de estudos de caso, simulações, discussões em grupo e observações de aulas podem ser estratégias úteis.

5. Adaptação do treinamento às necessidades individuais: Reconhecer que os professores têm diferentes níveis de experiência e necessidades específicas. Diante disso, oferecer treinamentos personalizados, quando possível, que atendam às necessidades individuais de desenvolvimento profissional.

6. Promoção da aprendizagem contínua: Incentivo aos professores para buscarem oportunidades de aprendizagem contínua, como a participação de conferências, workshops e cursos online. O fornecimento de recursos e suporte para o desenvolvimento profissional contínuo é fundamental.

7. Oferecimento de suporte e acompanhamento: Após o treinamento, será fornecido suporte contínuo aos professores, por meio de sessões de coaching, mentorias, grupos de discussão ou observações de aulas. Este acompanhamento ajuda no reforço do aprendizado e na garantia da aplicação prática dos novos conhecimentos.

8. Avaliação e revisão do treinamento: Realização de avaliações periódicas do treinamento, tanto por meio de feedback dos participantes quanto da análise dos resultados alcançados. Essas avaliações serão utilizadas para fazerem ajustes e melhorias no programa de treinamento.

Partindo-se da premissa de que os primeiros três itens serão realizados pela equipe de avaliação, será realizado o treinamento dos professores em duas semanas anuais. Uma semana no

primeiro semestre e outra semana no segundo semestre: esses treinamentos contarão com palestras, apresentações de conteúdo teórico, oficinas de práticas e avaliação do quanto os professores aprenderam com o treinamento.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA

A equipe administrativa também necessitará de alterações em alguns procedimentos de trabalho com relação especificamente ao curso de Educação Física, a saber:

- Treinar a equipe a auxiliar o corpo discente na avaliação do curso, seja em meio eletrônico ou presencial através de formulários específicos;
- Capacitar a equipe para a utilização de recursos informatizados e de software como: reuniões virtuais, programas de gerenciamento acadêmico, utilização de equipamentos novos audiovisuais de apresentação, seminários, reuniões.
- Treinamento da equipe administrativa com a legislação atualizada sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados - LGPD; regulamentos internos da instituição, leis básicas sobre a educação, conhecimentos regulatórios do mercado de trabalho e da profissão; e conhecimentos sobre a ementa do curso.

Estes itens permitirão uma maior segurança e rapidez na prestação de serviços administrativos junto aos alunos, à sociedade e à própria instituição, pois as dúvidas e demandas serão reduzidas, e quando houverem a assertividade será realizada em menor tempo, com maior confiança e menor gasto envolvido.

ALTERNATIVAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SUA IMPORTÂNCIA

As questões apontadas no início do trabalho quanto ao curso de educação física do Centro Universitário ABC são de grande importância não só para a própria instituição, mas também para a comunidade que a integra. As percepções negativas sobre a qualidade dos cursos de educação física afetam não apenas o aprendizado dos alunos, mas também a reputação da instituição e a colocação no mercado de trabalho de seus profissionais formados. Além disso, a ocorrência de informações inexatas em registros acadêmicos e administrativos pode acarretar graves responsabilidades legais, o que pode afetar ainda mais a credibilidade da instituição.

Enfrentar esse problema requer encontrar soluções efetivas que possam transformar o referido processo e promover melhor educação, melhor gestão e reconhecimento de profissionais qualificados. Abaixo, apresentamos algumas opções alternativas que podem ser etapas para superar os problemas identificados:

1. **Avaliação e Redefinição Curricular:** Um passo importante é fazer uma avaliação detalhada do currículo em educação física, identificar as lacunas, atualizar conteúdos e criar uma estrutura mais alinhada com as exigências do mercado e as diretrizes instrucionais. A revisão desse currículo deve garantir o desenvolvimento de profissionais mais qualificados e atualizados em colaboração com professores, especialistas do setor e também do mercado de trabalho. Esta avaliação e redefinição do currículo garantirão um currículo mais moderno e adequado às necessidades do mercado de trabalho. Isso permitirá que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades relevantes para aumentar sua empregabilidade e sucesso na carreira. Além disso, um currículo bem estruturado com foco nas necessidades da região ajudará a melhorar o aproveitamento dos alunos nos exames nacionais da região, melhorando assim a reputação do curso e da instituição. Os investimentos em infraestrutura e recursos também trarão benefícios significativos.
2. **Investimento em Infraestrutura e Recursos:** As instituições devem se esforçar para melhorar a infraestrutura física e técnica e fornecer recursos adequados para os cursos de educação física. Isso inclui acesso a laboratórios modernos, equipamentos esportivos, bibliotecas especializadas, bancos de dados científicos e muito mais. Investir nesses aspectos ajudará a fornecer um ambiente para treinamento e educação vocacional eficazes. Os investimentos em infraestrutura e recursos também trarão benefícios significativos. A melhoria da infraestrutura física e técnica, como laboratórios modernos e equipamentos esportivos adequados, pode proporcionar um ambiente propício ao treinamento e aprendizado, proporcionando uma experiência enriquecedora para os alunos. A disponibilização de bibliotecas especializadas e o acesso a bases de dados científicas aprofundam a investigação e incentivam a investigação e o trabalho científico de alunos e professores.
3. **Formação e avaliação de instrutores:** É importante promover a formação continuada dos instrutores dos cursos, por meio de programas de capacitação pedagógica, atualização científica e participação em eventos acadêmicos. Além disso, o corpo docente deve ser valorizado e suas contribuições reconhecidas, e a produção científica e a pesquisa aplicada na área da educação física devem ser incentivadas. Dessa forma, os professores estarão preparados e motivados para conduzir um ensino de qualidade que impacte diretamente no

aprendizado dos alunos. Os investimentos em infraestrutura e recursos também trarão benefícios significativos. A melhoria da infraestrutura física e técnica, como laboratórios modernos e equipamentos esportivos adequados, pode proporcionar um ambiente propício ao treinamento e aprendizado, proporcionando uma experiência enriquecedora para os alunos. A disponibilização de bibliotecas especializadas e o acesso a bases de dados científicas aprofundam a investigação e incentivam a investigação e o trabalho científico de alunos e professores. A formação e avaliação de professores é a base para a melhoria do curso. Ao investir na formação contínua dos professores e facilitar a atualização científica e pedagógica, eles estarão mais bem preparados para gerir salas de aula de qualidade com métodos modernos e eficazes. Isso terá um impacto direto na aprendizagem dos alunos, incentivando a participação ativa e proporcionando uma educação mais sólida e completa.

4. Fortalecimento da gestão acadêmica e administrativa: Aprimorar os processos de gestão acadêmica e administrativa é fundamental para evitar erros no registro das informações e garantir a transparência e confiabilidade desses dados. A implementação de um sistema integrado de gestão, a formação dos responsáveis por esta área e a utilização de mecanismos de controle e auditoria são medidas que irão contribuir para a melhoria processual e prevenção de erros. A confiabilidade das informações pode ser assegurada e erros e problemas causados por erros contábeis podem ser evitados por meio da melhoria de processos, implantação de sistemas integrados de gestão e treinamento de pessoal. Isso promoverá transparência e confiança, tanto internamente entre os membros da comunidade universitária quanto externamente com o público e potenciais empregadores.

É importante ressaltar que a adoção dessas alternativas não apenas solucionará os problemas identificados, mas também trará uma série de benefícios para todos os envolvidos. A instituição de ensino terá prestígio, atratividade e competitividade. Os alunos serão beneficiados com ensino de qualidade, sólida formação acadêmica e mais oportunidades no mercado de trabalho. Por sua vez, as comunidades serão beneficiadas por profissionais qualificados e treinados que contribuirão para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida da sociedade envolvida.

Por fim, é importante ressaltar que a implementação das alternativas apontadas exigirá um esforço conjunto da gestão institucional, docentes, discentes e demais interessados. A transição de cursos atléticos requer um compromisso forte e sustentado com a excelência acadêmica e a melhoria contínua para fortalecer as instituições e promover as comunidades por meio de uma educação profissional competente e qualificada.

A implementação das alternativas propostas trará uma série de benefícios significativos para as instituições de ensino, alunos e sociedade como um todo. Espera-se que a implementação dessas ações leve a uma mudança positiva no processo que afetará de forma abrangente muitos aspectos relacionados à qualidade da educação, gestão e presença no mercado. Em primeiro lugar, a avaliação e redefinição do currículo garantirão um currículo mais moderno e adequado às necessidades do mercado de trabalho. Isso permite que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades relevantes para aumentar sua empregabilidade e sucesso na carreira. Além disso, um currículo bem estruturado com foco nas necessidades da região ajudará a melhorar o aproveitamento dos alunos nos exames nacionais da região, melhorando assim a reputação do curso e da instituição. Os investimentos em infraestrutura e recursos também trarão benefícios significativos. A melhoria da infraestrutura física e técnica, como laboratórios modernos e equipamentos esportivos adequados, pode proporcionar um ambiente propício ao treinamento e aprendizado, proporcionando uma experiência enriquecedora para os alunos. A disponibilização de bibliotecas especializadas e o acesso a bases de dados científicas aprofundam a investigação e incentivam a investigação e o trabalho científico de alunos e professores. A formação e avaliação de professores é a base para a melhoria do curso. Ao investir na formação contínua dos professores e facilitar a atualização científica e pedagógica, eles estarão mais bem preparados para gerir salas de aula de qualidade com métodos modernos e eficazes. Isso terá um impacto direto na aprendizagem dos alunos, incentivando a participação ativa e proporcionando uma educação mais sólida e completa. O fortalecimento da liderança acadêmica e administrativa beneficiará tanto as instituições quanto os estudantes. A confiabilidade das informações pode ser assegurada e erros e problemas causados por erros contábeis podem ser evitados por meio da melhoria de processos, implantação de sistemas integrados de gestão e treinamento de pessoal. Isso promoverá transparência e confiança, tanto internamente entre os membros da comunidade universitária quanto externamente com o público e potenciais empregadores.

É importante ressaltar que a adoção dessas alternativas não apenas solucionará os problemas identificados, mas também trará uma série de benefícios para todos os envolvidos. As instituições de ensino terão prestígio, atratividade e competitividade. Os alunos serão beneficiados com ensino de qualidade, sólida formação acadêmica e mais oportunidades no mercado de trabalho. As comunidades serão beneficiadas por profissionais qualificados e treinados que contribuirão para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida de todos os moradores.

CRIAÇÃO DE COMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO

Esta comissão deverá ser instituída por, pelo menos, um representante de cada classe avaliada na Instituição e servirá como autoavaliação à frente das avaliações externas acima sugeridas. Neste caso, esta comissão deve ser constituída por seis membros, sendo eles:

- 1 docente externo ao curso,
- 1 docente interno,
- 1 orientador de estágio,
- 1 discente do curso,
- 1 responsável técnico e
- O coordenador geral dos curso da área biologicista dentro da especialidade saúde

Estes membros ficam incumbidos de estudar e analisar os processos internos do cursos por meio de reuniões tanto coletivas quanto individuais, ouvidorias e visitas ao campus verificando a veracidade de relatórios para então poder emitir um parecer avaliando pontos que precisam ser modificados e reestruturados.

CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA

A auditoria externa é um processo independente e imparcial realizado por profissionais especializados que têm como objetivo revisar e avaliar as operações, controles internos, políticas e procedimentos da organização.

A contratação de uma auditoria externa ajudará a garantir que a instituição de ensino superior esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Isso inclui as leis relacionadas ao ensino, à gestão financeira, aos recursos humanos, à privacidade de dados, dentre outras áreas. Esta atividade ainda desempenha um papel crucial na identificação de fraudes, irregularidades ou má conduta dentro da instituição, bem como possibilita a melhora dos procedimentos internos ao oferecer uma visão imparcial e especializada sobre os processos internos da instituição. Os auditores revisam os fluxos de trabalho, políticas e procedimentos, identificando oportunidades de melhoria, otimização de recursos e aumento da eficiência operacional. E por fim, ela permitirá identificar áreas de risco que necessitam de maior atenção. Com isso tudo, a credibilidade da instituição será aumentada por conta da maior transparência, resolutividade e qualidade do curso e da administração em si.

A auditoria externa será contratada através de licitação via pregão eletrônico e deverá ser capaz de avaliar o sistema de avaliação como um todo e também formular uma avaliação paralela a fim de que, ao final, seja comparada a avaliação feita pelos auditores e aquela feita internamente pela equipe de avaliação a fim de se elaborar um diagnóstico fiel da situação.

A necessidade da contratação da auditoria externa, dentre outros benefícios gerados, ocorre principalmente em função da ocorrência de lançamento de dados inexatos nas avaliações, de forma que, com a auditoria poderão ser coibidas essas negligências e permitirá a construção de uma avaliação que realmente reflita a realidade da instituição.

PUBLICIDADE DO CURSO

Como discorre SANTOS (2017) a educação no ensino superior tem sido monitorizada dada a sua importância para a formação profissional, social e cultural dos indivíduos perante a sociedade. Por sua vez, o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico exige uma adequação contínua no campo do saber e das competências técnico-científicas. Nesse sentido dar publicidade ao curso é fazer ele ser mais notado, bem como, ser julgado/monitorado pelos cidadãos na forma como o veem, na maneira que observam sua qualidade, estrutura, corpo docente e resultados das avaliações.

Por esse ângulo, com a finalidade de promover e divulgar o curso em específico, são definidas estratégias que podem ser utilizadas para dar publicidade à uma nova estrutura administrativa, aos pontos positivos do curso e da instituição, bem como das melhorias implantadas. Este plano pode contemplar algumas ou todas as metodologias discriminadas a seguir:

1. **Identificação do Público-Alvo:** Levar em consideração fatores demográficos, interesses, objetivos educacionais e características comportamentais.
2. **Posicionamento e Mensagem-Chave:** Definir o posicionamento único do curso universitário e desenvolver uma mensagem-chave que destaque os benefícios e diferenciais do programa em relação à concorrência.
3. **Estratégias de Marketing Digital:** Utilizar estratégias de marketing digital para alcançar um público mais amplo e direcionado (Website e Otimização para Mecanismos de Busca - SEO):
 - a. Desenvolver um website do curso universitário com informações detalhadas sobre o programa, currículo, corpo docente, depoimentos de alunos, entre outros.

- b. Otimizar o conteúdo do site para mecanismos de busca (SEO) para melhorar sua visibilidade nos resultados de pesquisa.

4. Campanhas de Links Patrocinados:

- a. Criar campanhas de anúncios pagos em mecanismos de busca, como o Google Ads, usando palavras-chave relevantes para o curso universitário.
- b. Segmentar os anúncios com base no público-alvo e direcioná-los para páginas específicas do website do curso.

5. Marketing de Conteúdo:

- a. Criar conteúdo relevante e de qualidade relacionado ao campo de estudo do curso universitário, como artigos, posts de blog e vídeos educacionais.
- b. Distribuir esse conteúdo por meio de blogs, redes sociais e newsletters, demonstrando expertise e atraindo potenciais alunos.

6. Mídias Sociais:

- a. Criar perfis nas principais plataformas de mídia social (como Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter) e compartilhar informações sobre o curso, eventos, depoimentos de alunos e conteúdo relacionado.
- b. Engajar-se com os seguidores, responder a perguntas e fornecer suporte.

7. Campanhas Publicitárias Tradicionais: Além das estratégias de marketing digital, utilizar campanhas publicitárias tradicionais para alcançar um público mais amplo:

- a. Veicular anúncios em jornais, revistas e outras publicações impressas relevantes para o público-alvo.
- b. Destacar os diferenciais do curso e informações de contato.

8. Outdoor e Mídia Exterior:

- a. Colocar anúncios em pontos estratégicos da cidade, como outdoors, painéis e transportes públicos.
- b. Usar mensagens concisas e impactantes para chamar a atenção dos transeuntes.

9. Rádio e TV:

- a. Desenvolver anúncios para rádio e TV, aproveitando programas, estações e canais populares entre o público-alvo do curso universitário.
- b. Transmissões periódicas

CONCLUSÃO

Tendo em vista as informações levantadas pela equipe, entendemos, de forma unânime, que a instituição de ensino em análise sofre de um problema relacionado à questão da avaliação da qualidade do curso de Educação Física. O curso em si ainda está em funcionamento, mas devido à baixa qualidade de sua avaliação no ENADE, juntamente com a opinião de alunos e do próprio mercado de trabalho, faz com que a percepção que se tem sobre ele seja negativa. Decorrem disso a baixa procura pelo curso, bem como a desvalorização dos graduandos que enfrentam resistência do mercado para as contratações.

Por conta disso, a equipe analisou as possibilidades de alterações neste cenário para que os aspectos negativos sejam eliminados e os aspectos positivos sejam salientados, de modo que o curso deverá ter uma percepção positiva perante o mercado, e, assim, seus profissionais egressos serão vistos com outros olhos, gerando uma alta na procura e conseqüente valorização de suas remunerações.

Para que isso seja efetivado recomendamos no presente estudo o treinamento e capacitação periódica de técnicos administrativos para que suas atuações sejam mais eficientes, confiáveis e com tempos de resoluções menores e custos reduzidos. O corpo docente também é alvo das ações propostas, pois seus desempenhos necessitam acompanhar as evoluções da sociedade em âmbito cultural e tecnológico. Sugerimos ainda a criação de uma comissão interna permanente de avaliação e a contratação de uma auditoria externa em caráter temporário para que problemas possam ser verificados com ausência de parcialidade, bem como os seus resultados possam nortear ações a serem iniciadas ou corrigidas. Citamos ainda algumas soluções alternativas para a resolução dos problemas apontados, bem como as vantagens de suas aplicações na instituição.

Por fim, considerando-se a relação custo-benefício do presente projeto, é inegável afirmar que o investimento, menos de R\$ 15.000, é baixo se comparado com os benefícios futuros de se ter um curso desejado pela sociedade como sendo de qualidade, com alto grau de empregabilidade após a conclusão e que possui todos os seus processos e registros administrativos condizentes com a realidade.

Anexo I

Nome do GP	PITCH <i>Má qualidade do curso</i>
<p>JUSTIFICATIVAS Passado</p> <ol style="list-style-type: none"> Nota baixa no Enade Evasão de alunos Falta de controle Problemas judiciais 	<p>PRODUTO</p> <p>Processo sistematizado de</p> <ol style="list-style-type: none"> procedimentos, etapas, verificações e controle
<p>OBJ SMART</p> <ol style="list-style-type: none"> Melhorar o curso de Educação Física 	<p>REQUISITOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Confiabilidade em todos os processos
<p>BENEFÍCIOS Futuro</p> <ol style="list-style-type: none"> Valorização do curso Redução da evasão Maior motivação dos servidores Melhorar o conhecimento das atividades perante os envolvidos 	

Fonte: Os autores

Anexo II

Fonte: Os autores

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

EAP (Estrutura Analítica do Projeto): o que é, como fazer e qual a diferença entre EAP e Cronograma: Disponível em: [O que é EAP: Descubra TUDO sobre a Estrutura Analítica do Projeto \(euax.com.br\)](http://euax.com.br). Acesso em 26/04/2023.

Projeto Bumba Meu Baja: Disponível em:

https://moodle.utfpr.edu.br/pluginfile.php/2832279/mod_folder/content/0/projeto-bumba-meu-baja-utilizacao-da-metodologia-project-model-canvas-como-proposta-de-melhoria-para-a-construcao-do-carro-de-competicao-sae-brasil.pdf?forcedownload=1. Acesso em 24/04/2023

Modelo do canvas turbo:

Disponível em: <https://moodle.utfpr.edu.br/mod/resource/view.php?id=1431412>. Acesso em 27/04/2023

BEDNJANEC and M. F. Tretinjak, "Application of Gantt charts in the educational process," 2013 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, 2013, pp. 631-635. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6596335/authors#authors>. Acesso em 11/05/2023

DOTTA, A. G. Avaliação de políticas públicas, indicadores de efetividade de programas sociais e impacto de projetos de desenvolvimento local. 2022. DOI 10.5281/zenodo.7049141. Disponível em:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsair&AN=edsair.doi.dedup.....556f6f99ec6cf42a2a78b1053fb1fe65&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 26 jun. 2023.

QUADROS, A. S.; **CARVALHO**, H. G. de. O gerenciamento da comunicação de projetos públicos: como adaptar os processos do PMBOK/PMI à realidade da administração pública. 2012. DOI 10.3895/rbpd.v1n1.3097. Disponível em:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir01446a&AN=pdpcdu.article.3097&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 26 jun. 2023

REZENDE, D. A.; **PROCOPIUCK**, M. Strategic digital city project as public policy: the case of Chicago, USA. 2018. DOI 10.3895/rts.v14n33.7467. Disponível em:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir01446a&AN=pdpcdu.article.7467&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 26 jun. 2023.

LIMA, Guilherme P. Série Gestão Estratégica - Gestão de Projetos. Grupo GEN, 2009. E-book. ISBN 978-85-216-2272-7. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2272-7/>. Acesso em: 26 jun. 2023.

MOUTINHO. José da Assunção; **JUNIOR**. Roque Rabechini, Gestão de projetos no contexto público: mapeamento do campo de investigação. Revista de Administração Pública. 2020. DOI 10.1590/0034-761220190327. Disponível em:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.7431D7D9&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 26 jun. 2023.

DAGOSTIN, H. Avaliação de desempenho da diretoria de desenvolvimento de pessoal em uma instituição pública de ensino superior por meio da metodologia multicritério de apoio à decisão - construtivista. 2016. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2016. Disponível em:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir00595a&AN=riut.1.1856&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 26 jun. 2023.

SANTOS, M. J. da C. Dos. Fatores determinantes do sucesso escolar no ensino superior: Escola Superior de Gestão -I PCA. 2017. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir00661a&AN=roca.1.9437&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 26 jun. 2023.

LARSON, Erik W.; **GRAY**, Clifford F. Gerenciamento de projetos. Grupo A, 2016. E-book. ISBN 9788580555677. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555677/> Acesso em: 26 jun. 2023.

RIBEIRO, Antônio de L. Gestão de Pessoas - 3ª ed. Editora Saraiva, 2018. E-book. ISBN 9788553131808. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131808/> Acesso em: 26 jun. 2023.

UNIFAI - Centro Universitário de Adamantina <https://www.fai.com.br/> Acesso em: 27 jun. 2023.